

ICHTHIOFAUNA OF TASHKENT WATER BASINS

Tashkent State Agrarian University
Ichthyology major doctoral candidate
Khairullayev Mirrahmat Pathulla ogli

Abstract: It is aimed to support the fishing network in the republic, to increase the efficiency of fishing and fishing farms, to ensure the rational and effective use of land and water resources in this area, and the wide introduction of intensive technologies. This article talks about the ichthyofauna of Tashkent reservoirs.

Key words: fish intestines, gray bream, pond fish farming, Turkmen comb bream, water bodies, rivers, streams, canals and lakes.

ИХТИОФАУНА ТАШКЕНТСКИХ ВОДБАССЕЙНОВ

Ташкентский государственный аграрный университет
Докторант магистратуры ихтиологии
Хайруллаев Миррахмата Патхулла угли

Аннотация: Он направлен на поддержку рыболовной сети республики, повышение эффективности рыболовства и рыболовецких хозяйств, обеспечение рационального и эффективного использования земельных и водных ресурсов в этой сфере, широкое внедрение интенсивных технологий. В данной статье рассказывается об ихтиофауне ташкентских водоемов.

Ключевые слова: кишки рыб, серый лещ, прудовое рыбоводство, туркменский гребешок, водоемы, реки, ручьи, каналы и озера.

TOSHKENT SUV HAVZALARI IXTIOFAUNASI

Toshkent davlat agrar universiteti

Ixtiologiya yo'nalishi tayanch doktaranti

Xayrullayev Mirrahmat Patxulla o'gli

Annotatsiya: Respublikada baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash, baliqchilik va baliq ovlash xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish, ushbu sohada yer va suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish hamda intensiv texnologiyalarning keng joriy etilishini ta'minlash maqsad qilingan. Mazkur maqolada Toshkent suv havzalari ixtiofaunasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: baliqlarning ichagi, kulrang yalanbaliq, hovuz baliq ho'jaligi, turkman taroqli yalangbalig'i, suv havzalari, daryo, soy, anxor va ko'llar.

Hozirgi vaqtda dunyo faunasidabaliqlarning 24 mingdan ziyod turi, O'zbekistonda havzalarda esa, 80 turdan ortiq baliqlar uchraydi. (O'zbekiston umurtqali xayvonlari, 2006), Shulardan zog'ora baliq, do'ngpeshona, sudak, oqcha, tobonbaliq, ilonbosh, cho'rtan, qizilko'zlar baliqchilik ho'jaliklarida muhim ahamiyatga ega. Ular suv ekosistemasining tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Inson tomonidan baliq mahsulotlari qadim zamonlardan buyon iste'mol qilib kelinadi. Baliq go'shtida boshqa hayvon organizmida uchramaydigan aminokislotalar, vitaminlar, mikro va makroelementlar mavjud. O'zbekistonda baliqni qayta ishlash korxonalarida dudlangan baliq, baliq konservalari, baliq uni va boshq. ishlab chiqariladi. Ko'pgina baliq mahsulotlari parhyez ovqatlar

qatoriga kiradi.

Respublikamiz aholisni oqsil moddalarga bo'lgan talabini qondirishda baliq va baliq mahsulotlari roli juda katta. Respublika Sog'liqni saqlash Vazirligini tavsiyasiga ko'ra har bir inson organizmi sog'lom rivojlanishi uchun kuniga 33 g yoki yil davomida 12 kgbaliq maxsulotini istemol qilish lozim ekan. Baliq uni tarkibida oqsil, kalsiy va fosfoga boy bo'lib, qishloq xo'jalik hayvonlariga beriladi. Tarkibida 50 - 55% oqsil, 10 -20% yog', 30% gachakalsiy fosfat,5% gacha osh tuzi va A, V, D vitaminlari bor. Bu organizmda juda yengil hazm bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda yosh hayvonlarga, jo'jalarga (kundalik yemining 10 % mikdorida), tovuqlarga, ba'zan katta yoshdagi hayvonlarga ham beriladi. Sigirga kuniga 1 - 1,5 kgbaliq uni berilsa, sut va go'sht sifati buzilmay, mahsuldorligi oshadi.

Keyingi yillarda Respublikamiz xukumati tomonidan oziq ovqat muammolarini hal qilishda maqsadida baliqchilik ho'jaliklariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13 - yanvardagi PQ-83-son "Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2018 yil 6 apreldagi PQ-3657-son "Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori va 2018 yil 6 noyabrdagi PQ-4005-sonli "Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ham ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Prezident "Baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorni imzolandi.

Kuzgi kuzatishlar baliqlarning ichagida baliq qoldiqlari suv hasharotlari, chuvalchanglar va oz miqdorda suv va qirg'oq o'simliklari topilgan.

25 mm dan to 35 mm. gacha bo'lgan baliqlar ichaklaridan plakton kabi

organizmlarni uchratishimiz mumkin. To'plangan manbalar shuni ko'rsatdiki, gambuziya asosan bahorda ovqatga kuch beradi. Iste'mol qilinadigan ozuqaning 66 foizi hashoratlardan iborat ekan. Gambuziya bezgak chivinining tuxumini yeb foyda keltirsa ham lekin, qimmatli ozuqa organizmlarini hamda ovqatlanadigan baliqlarni tuxumlarini xam yeb baliq zaxiralariга ziyon keltiradi.

O'zbekiston keyingi yillar ichida hovuz baliq ho'jaligi deyarli hamma viloyatlarda barpo etildi, ular o'z ishini bajarib kelmoqda. Hovuz baliq ho'jaliklarida monokulturadan polikulturaga o'tildi. Xozir hovuz baliq ho'jaliklarida karp, sazan, oq amur, oq do'ngpeshona baliqlarini o'stirilmoqda. Hamma hovuz baliq ho'jaliklarini suv hovuzlarida ovlanadigan (o'stiriladigan) baliqlar bilan bir qatorda har xil ovlanmaydigan va hashaki baliqlar ham ko'p miqdorda uchraydi. Bulardan biz yeles va gambuziya baliqlari bo'yicha o'zimiz to'plagan va koleksiya materiallari asosida to'plangan ma'lumotlarga to'xtalib o'tdik.

Bular ko'p tamonlama ovlanadigan baliqlarga ziyon keltiradi. Ovlanadigan baliqlarni yaxshi o'sishi uchun aytilgan – ovlanmaydigan baliqlarni sonini kamaytirish kerak.

4.Eshvoylar oilasi – Cobitidae

Eshvoylar oilasining 60 dan ko'proq turi bor. O'rta Osiyoda quyidagi 16 ta turi uchraydi: ola gubach (*Nemachilus strauchi*), qo'ng'ir gubach (*Nemachilus labiatus*), kulrang yalanbaliq (*Nemachilus dorsalis*), Tibet yalanbalig'i (*Nemachilus stoliczkai*), Qorako'l yalangbalig'i (*Nemachilus lacusnigri*), Seversov yalangbalig'i (*Nemachilus sewertzowi*), bo'yi 6 santimetrcha keladigan turkmanyalang balig'i (*Nemachilus sargadensis*), bo'yi 8,5 santimetr gacha, Bajuliston daryolari va Kushka daryosida tarqalgan Kessler yalangbalig'i (*Nemachilus kessleri*), bo'yi 6,5 santimetrcha, Amudaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo va Zarafshon daryolarida tarqalgan Amudaryo yalangbalig'i (*Nemachilus oxianus*), bo'yi 11 santimetr, Sirdaryo havzasida tarqalgan

Kushakevich yalangbalig‘i (*Nemachilus kuschakewitshi*), bo‘yi 10 santimetrcha, Dushanba daryosida tarqalgan tojik yalangbalig‘i (*Nemachilus pardalis*), bo‘yi 16 santimetrcha, Amudaryo, Zarafshon va Sirdaryoda tarqalgan. Buxoro yalangbalig‘i (*Nemachilus amudarjensis*), Solor arig‘i, Talas daryosida tarqalgan juda mayda Ters yalangbalig‘i (*Nemachilus canipterus*), bo‘yi 10 santimetr gacha, faqat Talas daryosining yuqori oqimida uchraydigan Talas yalangbalig‘i (*Nemachilus paradoxus*), Murg‘ob, Tajan va Amudaryoda tarqalgan tojli yalangbaliq (*Nemachilus malapterurus*), bo‘yi 18 santimetr gacha, Kopetdog‘ atrofidagi xavzalarda tarqalgan turkman taroqli yalangbalig‘i (*Nemachilus cristatus*). Bularning aksariyati faqat O‘rta Osiyoning daryo, soy, anxor va ko‘llarda uchraydi xolos.

Bu oilaga mansub baliqlarning gavdasi uzunchoq, ikki yoni qisilgan yoki silindr shaklida, tanasi mayda tangachalar bilan qoplangan, tangachalar ba‘zan teri ostida yashiringan bo‘ladi, boshi yalang‘och yoki tangacha bilan qoplangan. Ko‘zlari kichkina, og‘zi past tomonda, kichkina, lablari go‘shtdor, 6-12 dona mo‘ylovi bor.

Kushakevich yalangbalig‘i

***Noemacheilus kuschekewitschi* Herzenstein**

Tavsifi. Yuqori jag‘ida tishsimon o‘simta bor. Yelka suzgich qanotining orqasidagi toj turlcha namoyon bo‘ladi, bo‘lmasligi ham mumkin. Tanasi yalang‘och Chirchiq Dum suzgich qanoti kesimtali. Tanasida jigarrang dog‘lar bo‘lib, ko‘ndalang chiziq xosil qiladi. Yelka suzgich qanotida II-III 7, anal suzgich qanotida II-III 5 shu‘la mavjud. Uzunligi 11 sm gacha.

Tarqalishi. Sirdaryo, Norin, Chirchiq va ularning irmoqlarida. Daryolarning yuqori qismini xush ko‘radi.

Biologiyasi. Urchishi yozda shag‘allarda kechadi. Serpushtliligi 100-200 ta yirik uvildiriqlardan iborat.

Buqabaliqlar oilasi – Gobiidae

Amur buqabalig'i – *Rhinogobius similis*

Yevropaning chuchuk suvli havzalarida tarqalgan. O'rta Osiyoda bu baliq Angren, Chirchiq va Aris daryolarining tog'lar orasidan o'tadigan qismida yashaydi. Xarakatlari sust, tog' suvlarining shiddatli oqimiga bardosh beraolmasligi sababli odatda toshlar ostida va chashmalarda yashaydi, nomi xam shunga qarab berilgan. Sayoz va qirg'oqqa yaqin joylarni xush ko'radi. Tanasi lo'lasimon. Yelkasi yelka suzgich qanotining boshlanishigacha bo'lgan qismi, boshining pasti va qornining o'rtasi yalang'och, tanasining qolgan qismlari yumshoq ktenoid tangacha bilan qoplangan. Og'zi to'g'riga qaragan. Tishlari mayda. Rangi och-kulrang. Yon tomonlarida 6-7 katta qoramtir-qo'ng'ir dog'lar bor. Birinchi yelka suzgich qanotidagi shu'lalar soni V-VIII, ikkinchida 7-10 ta, anal suzgich qanotida 6-9 ta. Ko'ndalang qatordagi tangachalari 30-36 ta. Tana uzunligi 6,5 sm gacha.

O'zbekistonga tasodifan Xitoydan keltirilgan. Respublikaning tekislik suv havzalariga keng tarqalgan.

Jinsiy voyaga 2 yili yetadi. Urchishi porsiyali, maydan avgustgacha davom etadi. Cho'ziqroq uvildiriqlarini qattiq substratga tashlaydi. Erkagi bir necha urg'ochilar tomonidan tashlanib taxlangan uvildiriqlarni qo'riqlaydi va g'amxo'rlik qiladi. Suv umurtkasizlari bilan ovqatlanadi.

Ovlash ahamiyatiga ega emas.

Bentos organgizmlar bilan oziqlanadigan baliqlar

O'zbekistonda ovlanadigan baliqlarning (karp, tovonbaliq, oqcha va bosh.) segoletkalari (biryozgilari) bir yoz o'tishi bilan benitos organizmlarni bilan oziqlanishga o'tadilar. Bu baliqlarning ozuqa ratsionida asosan oligoxetalar, (kam tukli chualchanglar), mollyuskalar, qisqichbaqasimonlar, xasharotlarning lichinkalari ya'ni chivin, ninachi, buloqlilar, va boshqalar.

Oddiy qorabaliq – *Schizothorax intermedius* Mc Clelland. O'rta Osiyo suv

havzalarida keng tarqalgan. Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Qashqadaryo suv havzalarida suvning yuqori oqimida uchraydi. Toshkent viloyati suv xavzalarida Charvoq suv ombori va Chirchiq, Bozsuv, Anxor kanalarida uchraydi. Mingbuloq, Karashar, Kalgandaryo va Sariqsuv basseynlarida uchramagan. Asosan tezoqar 1 m chuqurlikkacha bo'lgan suvlarda yashashni ma'qul ko'radi. 2-3 yilda jinsiy yetiladi. Suvning nisbatan iliq joylarida bahor oxirlarida uvildiriq tashlaydi. Daryolarning yuqori oqimlarida avgustgacha ham cho'zilishi mumkin. Aralash ozuqa bilan ovqatlanadi (suvo'tlari, suvdagi yuksak o'simliklar, xasharotlar, qisqichbaqasimonlar, baliq qoldiqlari va bosh.). Shuni ham ko'rsatib o'tish zarurki Toshkent viloyati tog' suv xavzalarida qora baliqlar, ayniqsa yoz paytlarida Bo'zsuv va Anxor kanallari quy oqimlarigacha kirib kelishi aniqlandi. Mahalliy ovlanish ahamiyatiga ega. Sport baliqchilar va xavaskorlar ovlashadi.

Qilich

baliq-

Peliscultratus L. (Chexon). Orol dengizi basseynida, Sirdaryo, Amudaryoning Pyanjigacha va Surxandaryolarda

uchraydi. Toshkent viloyati suv xavzalarida asosan kanallarda uchraydi. U poda bo'lib yashovchi baliq. Tiniq suni yaxshi ko'radi, ayniqsa tez oqadigan, toza, tiniq va chuqur suvlarda hamda suv omborlarida hayot kechiradi. Jinsiy yetilish davri 3-4 chi yili. May iyunda ivildiriq tashlaydi. Asosan hasharotlar bilan, qisman qisqichbaqasimonlar va mayda baliqlar bilan ozuqlanadi. Ma'lum mavqega ega bo'lgan ovlanadigan baliq.

Zog'ara baliq- *Syprinus carpio L. (Cazan)*

Keng tarqalgan baliqlardan. Orol dengizi, Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Qashqadaryo suv havzalarida uchraydi. Toshkent viloyatidagi barcha suv omborida va irrigatsion kanallarda, ko'llarda tarqalgan.. Madaniy formasi karp nomi bilan atalib, sun'iy suv havzalarida o'stiriladigan asosiy baliq hisoblanadi. Uning tangachali, yaltiroq (zerkalnqqy) va yalang'och deb ataladigan zotlari bor.

Jinsiy yetilish davri 3-4 chi yili. Aprel iyul oylarida ivildiriq tashlaydi. Yoshligida suvo‘tlari, zooplankton bilan, yetuk davrida esa suv tubi organizmlari bilan oziqlanadi. Asosan hasharotlar bilan, qisman qisqichbaqasimonlar va mayda baliqlar bilan ozuqlanadi. Ma’lum mavqega ega bo‘lgan ovlanadigan baliq. Zog‘ara baliq eng qimmatbaho ovlanadigan va sun’iy o‘stiriladigan baliqlar qatoriga kiradi.

Kumush karas – ovlanadigan baliq, hayotining 3-yilida jinsiy yetiladi, bunda tanasining uzunligi 20-21 sm.ga, vazni 200 – 250 grammga yetadi. Oziqlanish xiliga ko‘ra – har narsani yeyaveradigan baliq.

Urchish aprel-may oylarida, +15-20 gradus haroratda kechadi. Tadqiqotlar olib borilgan barcha suv xavzalarida, turli xajmdagilari uchradi.

Laqqa baliq – eng yirik ovlanadigan baliq, 3-4 yoshida jinsiy yetiladi, bunda tanasining uzunligi 40-60 sm.ga yetadi. 300-350 kg va undan ortiq

vazndagi zotlari uchraydi. Yirtqich, baliq va boshqa hayvonlar (qurbaqalar, qushlar, mayda umurtqalilar) bilan oziqlanadi. Urchish may-iyun oylarida, +20-25 gradus haroratda kechadi. Kanal va ariqlarda keng tarqalgan.

Amur ilonboshi - ovlanadigan baliq, 2-3 yoshlda jinsiy yetiladi, bunda tanasining uzunligi 30 sm.ni tashkil qiladi. Vazni 2.5 kg. bo‘lgani

holda, uzunligi 1 metrgacha yetadi. Yirtqich, baliq va boshqa mayda hayvonlar bilan oziqlanadi. Urchish may-iyun oylarida, +20-25 gradus haroratda kechadi.

Chirchiq, Bozsu, Anxor, ariq va kanallarda keng tarqalgan. Turli o'lchamdagi bu yirtqich baliq ovlanish ahamiyatiga ega.

Oqsla - baliq, 2-3 yoshida jinsiy yetiladi. Vazni 2 kg. bo'lgani holda, uzunligi 50 sm.gacha yetadi. Yirtqich, baliq bilan oziqlanadi,

kannibalizm holatlari ham qayd etilgan. Urchish aprel oyida, +15-20 gradus haroratda kechadi. Tuyabo'g'uz suv omborida uchrashligi qayd qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Османов С.О.Паразиты рыб Узбекистана. Изд-во «Фан».Т.1971.390 с.
- 2.Eshova X.S. Baliq kasalliklari. –Toshkent. 2013. 100 b.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi “2018 yilda baliq mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3505 sonli qarori
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 apreldagi “Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3657 sonli qarori
- 5.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 avgustdagi, “Tabiiy suv havza uchastkalarini baliq ovlashxo'jaliklariga ijaraga berish va baliqchilikni rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi VM-593-sonli qarori..
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi “2018 yilda baliq mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3505 sonli qarori
7. Абдуллаева М.А., Урчинов Ж.У. Промысловые рыбы водоёмов низовьев

р. Зарафшан. Изд-во «Фан», Ташкент, 1989.

8.Konstantinov A.C. Общaя гидробиология. - М. 1979. 480 с.

9.Кожова О.М., Melnik N. G. Instruksiya po obrabotke prob planktona schetnym metodom. Irkutsk, 1978.51с.

10.Арнольд И.Н. Основк прудового хозяйства. Сельхозгиз, 1931.

11.Догель В.А., Бауэр О.Н. Борьба с паразитарнкми заболеваниями ркб и прудовкх хозяйствах. АНР, 1955